

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

*P. García Martos **

*Y. Partal **

*L. Lledó **

*L. Pareja **

J. Casas

*J.M. Hernández Molina **

Bajo el calificativo de enfermedades de transmisión sexual (ETS) se incluyen las clásicas (sífilis, gonococia, chancro blando, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal) y otras más modernas transmitidas casi exclusivamente por vía genital (uretritis inespecífica, herpes genital tipo 2), junto a las de probable transmisión genital (uretritis y vaginitis por *Trichomonas*, condilomas). También se ubican en este grupo otras enfermedades en las que la vía sexual puede constituir el mecanismo de transmisión aunque también se transmiten por otras vías (candidiasis, herpes genital tipo 1, hepatitis B y C, infección por citomegalovirus y virus de la inmunodeficiencia humana). Deben considerarse, asimismo, como ETS las infecciones transmitidas por prácticas sexuales orales y anales, u otros actos relacionados con el sexo (hepatitis A, salmonelosis, shigelosis, amebiasis, giardiasis, criptosporidiasis y otras), y las que algunas veces pueden transmitirse por contacto sexual (infección por *Streptococcus agalactiae*, *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp., pediculosis y sarna). En las siglas ETS se engloban, por tanto, un conjunto muy heterogéneo de procesos infecciosos, en los que las relaciones sexuales son importantes desde el punto de vista epidemiológico, si bien no constituyen el único mecanismo de transmisión.

Los agentes implicados en ETS proceden de todos los grupos microbianos conocidos: bacterias, virus, hongos,

protozoos y artrópodos. La lista de patógenos a tener en cuenta es, pues, demasiado amplia y merece reflejarse en una tabla junto a los principales síndromes que originan (tabla I).

Durante los últimos años, todas las enfermedades de transmisión sexual han sufrido un incremento importante en el mundo, según testifican las estadísticas publicadas. Hay que advertir, sin embargo, que el número de casos declarados debe multiplicarse por tres, ya que la automedicación y la no declaración de muchos casos, hacen imposible el conocimiento de la endemia real. Entre las numerosas causas del aumento general de las ETS hay que destacar: la liberalización de las costumbres que los métodos anticonceptivos eficaces han provocado y el mejor conocimiento y diagnóstico de estas enfermedades, dentro de una serie de factores que se recogen en la tabla II. La reciente aparición del SIDA ha supuesto un cambio en el comportamiento y los hábitos sexuales, que ha provocado una disminución de algunas ETS en muchos países. No obstante, hay infecciones víricas, como las producidas por el virus del herpes, de la inmunodeficiencia humana, citomegalovirus y papilomavirus, que están desplazando a las infecciones bacterianas clásicas, aumentando todavía más la problemática que conllevan las ETS, dado su difícil diagnóstico y tratamiento, y su tendencia a la cronicidad.

El interés de las ETS radica, además de en su progresión y elevada morbilidad, en las frecuentes complicaciones que originan, que afectan en muchas ocasiones de manera definitiva la fertilidad de ambos sexos y pueden generar morbi-

* Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. Almería.

TABLA I

Etiología de las enfermedades de transmisión sexual

Microorganismos	Enfermedad o síndrome
Bacterias	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Gonococia
<i>Treponema pallidum</i>	Sífilis
<i>Chlamydia trachomatis</i>	Uretritis, linfogranuloma
<i>Mycoplasma hominis</i>	Vaginitis, uretritis (?)
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	Uretritis
<i>Gardnerella vaginalis</i>	Vaginitis
<i>Mobiluncus</i> spp.	Vaginitis
<i>Streptococcus agalactiae</i>	Vaginitis, uretritis
<i>Haemophilus</i> spp.	Uretritis
<i>Haemophilus ducreyi</i>	Chancro blando
<i>Calymmatobacterium granulomatis</i>	Granuloma inguinal
<i>Salmonella enterica</i>	Diarrea
<i>Shigella</i> spp.	Diarrea
<i>Campylobacter</i> spp.	Diarrea
Virus	
Herpes simplex tipo 1	Herpes genital
Herpes simplex tipo 2	Herpes genital
Citomegalovirus	Citomegalia
Epstein-Barr	Mononucleosis
Hepatitis A	Hepatitis vírica
Hepatitis B	Hepatitis vírica
Hepatitis C	Hepatitis vírica
Hepatitis D	Hepatitis vírica
Papovavirus	Condilomas acuminados
<i>Molluscum contagiosum</i>	Lesiones genitales
Inmunodeficiencia humana tipos 1-2	SIDA
Hongos	
<i>Candida</i> spp.	Vaginitis, balanitis
Protozoos	
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Vaginitis, uretritis
<i>Giardia lamblia</i>	Diarrea
<i>Entamoeba</i> spp.	Diarrea
<i>Cryptosporidium parvum</i>	Diarrea
Artrópodos	
<i>Sarcoptes scabiei</i>	Sarna
<i>Phthirus pubis</i>	Pediculosis

TABLA II

Factores relacionados con el aumento y la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual

Factores medicosanitarios

- Escasos centros especializados.
- Escasa información médica.
- Dispersión en la atención al paciente.
- Intrusismo profesional.
- Automedicación.
- Ausencia de circuncisión.
- Contracepción y hábitos higiénicos.

Factores demográficos socioeconómicos y culturales

- Edad, sexo, raza y etnia.
- Aumento de la población.
- Mayor duración de la vida sexual.
- Mayor desarrollo económico.
- Emigración y turismo.
- Liberación de la mujer.
- Drogadicción.
- Prostitución.
- Precocidad en las relaciones sexuales.
- Cambios en los hábitos sexuales.
- Multiplicación de las parejas sexuales.

mortalidad infantil. Las complicaciones más importantes se muestran en la tabla III.

La mayoría de las ETS se localizan en los genitales o zonas adyacentes y pueden diagnosticarse por sus características clínicas y el estudio microbiológico a partir del exudado uretral, vaginal o endocervical. El diagnóstico etiológico exige una fuerte sospecha clínica basada en la sintomatología o en la conducta sexual del paciente, pues sería imposible tratar de investigarlas todas al mismo tiempo, que sólo supondría un derroche económico. El diagnóstico se ve dificultado a veces por diversas causas:

- Clínica poco demostrativa e inespecífica.
- Con frecuencia se presentan infecciones mixtas.
- La sintomatología, a veces es escasa o nula.
- Desconocimiento de prácticas de riesgo.
- El paciente no coopera adecuadamente.
- Necesidad de diagnosticar a las parejas sexuales.
- Escasa disponibilidad de recursos diagnósticos.

TABLA III
Complicaciones más frecuentes de las enfermedades de transmisión sexual

- Infertilidad.
- Embarazo ectópico.
- Complicaciones del embarazo.
- Infecciones fetales y perinatales.
- Uretritis.
- Epididimitis, linfangitis, vesiculitis, prostatitis.
- Bartolinitis, cistitis, vulvitis, cervicitis, endometritis.
- Enfermedad inflamatoria pélvica (EPI).
- Faringitis, conjuntivitis, artritis, septicemia.
- Síndrome de Reiter.
- Proctitis, enteritis, proctocolitis.
- Hepatitis, cirrosis, mononucleosis.
- Neoplasias.
- Sífilis terciaria.

- Presencia de microorganismos de difícil caracterización.
- Etiología aún desconocida, en algunos casos.

De todas maneras, es conveniente abarcar el máximo número de posibilidades diagnósticas y profundizar en el historial del paciente. El análisis microbiológico es fundamental para establecer la etiología y aplicar el tratamiento conveniente, sin olvidar que es de capital importancia instruir al paciente sobre la conveniencia de examinar y tratar a su pareja sexual para que los resultados del tratamiento sean efectivos.

Principales enfermedades de transmisión sexual

Gonococia

La gonococia, también llamada gonorrea y blenorragia, es una infección causada por *Neisseria gonorrhoeae* (gonococo), diplococo gramnegativo con morfología típica "en grano de café", que se transmite casi siempre por vía sexual. El microorganismo coloniza las superficies mucosas, tales como uretra, cérvix, ano, faringe y conjuntiva. El espectro clínico va desde una infección leve, que pasa inadvertida para el paciente (portador), hasta septicemia.

En el hombre es frecuente la uretritis anterior aguda caracterizada por una inflamación dolorosa de la uretra, supuración abundante (gota matinal) y disuria, tras un período

de incubación de 3-4 días y hasta una semana. El cuadro clínico remite sin tratamiento a los dos meses en el 95% de los casos, llegándose a la total curación en seis meses, pero también puede propagarse por vía ascendente ocasionando prostatitis, vesiculitis, linfangitis y epididimitis.

En la mujer, las manifestaciones son generalmente inespecíficas, y por esta causa desempeña un importante papel como transmisora. La sintomatología que podemos encontrar comprende: leucorrea, disuria y prurito, aunque en el 50% de los casos está ausente. Las complicaciones locales más frecuentes son: bartolinitis y, más raramente, cistitis y vulvitis; por vía ascendente puede originarse cervicitis, endometritis, salpingitis aguda o enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) y peritonitis.

Las localizaciones extragenitales están en relación con prácticas sexuales específicas. La forma anorrectal ofrece una clínica asintomática, o bien se manifiesta por dolor en la defecación, secreción y hemorragia; raramente se presenta proctitis. La forma orofaríngea no ofrece clínica habitualmente, excepto en contados casos en los que aparecen molestias locales o amigdalitis febril. La forma conjuntival es propia de recién nacidos contaminados en el canal del parto (*oftalmía neonatorum*), aunque también acontece en adultos, con enrojecimiento conjuntival, supuración y queratitis. La infección diseminada afecta al 1-3% de los pacientes, en forma de exantema maculopapular, fiebre, dolor articular (tenosinovitis y artritis), iritis y mialgias; la endocarditis y meningitis se presentan rara vez.

Sífilis

La sífilis es una enfermedad crónica evolutiva con varias fases, causada por la espiroqueta *Treponema pallidum*. La mayoría de las veces se transmite por prácticas sexuales, aunque también puede adquirirse por contacto directo con lesiones localizadas en los genitales, alrededor del ano o de la boca. La fase temprana de la enfermedad, considerada como el período de incubación, comprende la forma primaria, secundaria y latente; la fase tardía corresponde a las complicaciones graves de la enfermedad.

La sífilis primaria se caracteriza por la aparición en el lugar de penetración del treponema de una lesión inflamatoria que se transforma en pápula y se ulcera (chancro)(fig. 1); los treponemas atraviesan fácilmente las mucosas, pero parece que no pueden penetrar la piel más que a través de pequeñas escoriaciones. El chancro se localiza, sobre todo, en el área anogenital y, ocasionalmente, en los labios y la cavidad oral, aparece hacia las tres semanas (10-60 días) después del contacto, pero sólo se hace visible si la concentración de treponemas es elevada (del orden de 10 millones), suele ser único, indoloro y duro, y se acompaña de linfadenopatía regional.

Figura 1 — Chancro.

nitis inguinal; desaparece espontáneamente a los 15-30 días de su aparición, dejando a veces una pequeña cicatriz. Eventualmente, los treponemas alcanzan la corriente sanguínea y originan una infección generalizada. No todos los pacientes desarrollan chancro, y en otros puede estar oculto (cérvix, recto, intrauretral).

La sífilis secundaria (período florido) se desarrolla a las 6-8 semanas después de la aparición del chancro y corresponde a una importante septicemia treponémica. Sus manifestaciones varían de un paciente a otro y, en algunos casos, pueden ser inespecíficas. El signo más característico es un exantema maculopapular generalizado (roséola) que desaparece espontáneamente sin dejar cicatrices; la linfadenitis inguinal, cervical o axilar, los condilomas planos en las zonas genitales húmedas, en las axilas y debajo de las mamas, y las placas mucosas, son otras manifestaciones frecuentes, estas últimas muy contagiosas. Además, también pueden aparecer alopecia en placa y lesiones en numerosos órganos: ojos, sistema nervioso central, huesos y articulaciones.

La sífilis latente o fase asintomática que sucede a la secundaria tiene una duración variable, a veces tan larga que sólo un tercio de los pacientes no tratados desarrolla posteriormente la fase tardía; otros curan espontáneamente.

La sífilis tardía aparece a los 8-10 años, y a veces más, o nunca. Es la que presenta complicaciones graves: manifestaciones cutáneas (gomas), óseas, viscerales, vasculares (aortitis, aneurismas), oculares (ceguera) y neurológicas (tabes dorsal, parálisis general). Esta fase terciaria se mantiene hasta la muerte del enfermo.

La afectación del sistema nervioso central (neurosífilis) y la transmisión maternofetal (sífilis congénita), son dos de las complicaciones frecuentes en la sífilis.

Uretritis inespecífica

Bajo la denominación de uretritis inespecífica o uretritis no gonocócica (UNG) se engloban aquellos procesos primarios causados por *Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans*, *Haemophilus* spp. y otros agentes aún no bien determinados (*Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, virus Herpes simplex, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus agalactiae*). También se consideran uretritis inespecíficas las secundarias a lesiones intrauretrales, traumatismos, estenosis, tumores, prostatitis e infecciones del tracto urinario.

Las UNG son las enfermedades de transmisión sexual diagnosticadas con más frecuencia y de mayor incremento en los últimos años. Inciden especialmente en el varón y no presentan una sintomatología típica. Asemejan una uretritis poco llamativa, con exudado moderado o leve, acuoso, turbio o purulento, de predominio matinal, y, a veces, disuria y prurito; en muchos casos, el proceso es asintomático, sobre todo en la mujer, que puede transmitir la infección al feto durante su paso por el canal cervical. Estas manifestaciones, otras veces, son psicógenas en pacientes con antecedentes de uretritis gonocócica, o consecuencia de estados fisiológicos, tales como prostatitorrea y espermatorrea.

Chlamydia trachomatis es el agente etiológico más frecuente (60-70% de los casos de UNG) y no es raro que la uretritis gonocócica esté complicada con infección por *Chlamydia*, que se introduce en las células y permanece en estado latente hasta desarrollar patología. Muchas de estas uretritis (fig. 2) suelen ser recidivantes y pueden tender a la cronicidad, dando lugar a diversas complicaciones: epididimitis, prostatitis, bartolinitis, vaginitis, cervicitis, salpingitis, embarazos ectópicos, esterilidad, faringitis, proctitis, con-

Figura 2 — Chlamidiasis.

juntivitis de inclusión y tracoma. En el feto puede causar conjuntivitis de inclusión y afectación pulmonar por contagio a su paso por el canal del parto. Aproximadamente un 1% de los pacientes con UNG pueden desarrollar el síndrome de Reiter, en el cual la uretritis se complica con artritis, sacroileítis, conjuntivitis o iritis y, en algunos casos, con balanitis seca y queratosis de las plantas de los pies, palmas de las manos u otras zonas.

Vaginitis inespecífica

Cuando existe secreción vaginal y se han excluido los patógenos comunes (*Neisseria gonorrhoeae*, *Candida albicans*, *Trichomonas vaginalis*), se habla de vaginitis inespecífica y vaginosis bacteriana.

Se caracteriza por la presencia de flujo fino, moderado, homogéneo, grisáceo y maloliente, con pH superior a 4,5, que huele a pescado cuando se añade KOH, por la presencia de putrescina y cadaverina. El examen microscópico en fresco descubre pocos leucocitos polimorfonucleares y grandes acúmulos de bacilos pequeños y móviles, adheridos a la superficie de células epiteliales de descamación, a las que confieren un aspecto de "células rebozadas". Es una entidad frecuente, que supone de un 30 a 40% de las leucorreas en mujeres de vida sexual activa. Su etiología se ha relacionado con la presencia y aumento de la concentración de algunas especies de *Bacteroides* (*B. bividus*, *B. disiens*), de *Gardnerella vaginalis* y de especies del género *Mobiluncus* (bacilos gramvariables, anaerobios, móviles y curvados), tanto *M. mulieris*, bacilos alargados gramnegativos, como *M. curtisii*, bacilos cortos gramvariables, aunque todos estos microorganismos pueden encontrarse también en mujeres asintomáticas. Las complicaciones observadas en la vaginitis inespecífica comprenden: prematuridad, endometritis postparto y abscesos en caso de enfermedad pélvica aguda.

Candidiasis genital

La candidiasis genital se debe usualmente a *Candida albicans* (fig. 3), pero también son frecuentes *Candida glabrata* y otros hongos levaduriformes. Estas infecciones no siempre son transmitidas por contacto sexual y afectan más a la mujer. Las formas clínicas más comunes son: la vulvovaginitis en la mujer, la balanitis en el varón y la uretritis en ambos.

En la vulvovaginitis, la vulva y los labios aparecen inflamados, rojizos y con pseudomembranas cremosas; la paciente suele quejarse de prurito, escozor y dispareunia. Se produce abundante leucorrea blanquecina, cremosa y maloliente, aunque otras veces el flujo es escaso, espeso y adherente, y los síntomas son poco evidenciables. Es posible la asociación de uretritis y la extensión de la infección a los

Figura 3 — *Candida*.

pliegues y región perineal. La vulvovaginitis candidásica es relativamente frecuente y supone de un 25-30% de las infecciones vaginales), en especial durante el embarazo; a veces se presentan brotes de repetición por la toma de antibióticos, anticonceptivos, diabetes mellitus, irritación por ropa interior y relaciones sexuales con varones afectados de balanitis.

La balanitis está muy relacionada con la existencia de vaginitis en la pareja sexual y es más frecuente en varones no circuncidados. El glande y el prepucio muestran en su superficie unas lesiones rojas vesiculosas, dolorosas, generalmente rodeadas de un pequeño halo inflamatorio y cubiertas por un depósito blanco-cremoso; el surco balanoprepucial aparece recubierto de un magma rico en candidas. El paciente refiere sensación de quemazón y prurito. El proceso puede complicarse con uretritis y cistitis aguda y crónica.

Trichomoniasis

Trichomonas vaginalis produce en la mujer vulvovaginitis caracterizada por leucorrea abundante, amarillo-grisácea o verdosa, acuosa, fétida y espumosa, prurito intenso, inflamación vaginal con fácil sangrado y excoriación cutánea alrededor de la vulva, aunque otras veces puede ser asintomática; suele presentar exacerbaciones menstruales y postmenstruales. En el hombre ocasiona uretritis subaguda con exudado mucopurulento de aparición intermitente, o bien episodios de balanitis después del coito, con inflamación crónica del glande y del prepucio (balanopostitis) en individuos con fimosis. Las complicaciones que pueden derivarse son: prostatitis bartolinitis y exocervicitis. La infección no siempre se contrae por vía sexual; a veces puede ser adquirida a partir de fomites recientemente contaminados, tales como toallas, retretes, etc.

Chancro blando

También llamado chancroide, es una infección producida por *Haemophilus ducreyi*, aunque se sospechan otras etiologías. Se caracteriza por la aparición de uno o varios chancros, localizados en el glande masculino y labios vulvares femeninos, blandos, sumamente dolorosos y sangrantes, de color rojizo en los bordes, cubiertos por un exudado sucio blanco-grisáceo. La infección puede extenderse al perineo, muslos, escroto y abdomen inferior, más raramente a la boca, manos y mamas. Se asocia a linfadenopatía inguinal que suele resolverse de forma espontánea, pero que en el 50% de los casos evoluciona a la supuración. Actualmente, se observa en raras ocasiones en nuestro medio. La falta de higiene y las deficientes condiciones socioeconómicas facilitan su presentación.

Infecciones víricas

Constituyen un verdadero problema por los efectos que pueden acarrear al feto y recién nacido (aborto, enfermedad neonatal), o por su posible asociación con neoplasias urogenitales. Estas infecciones son difíciles de diagnosticar y prevenir, y mucho más difíciles de tratar debido a la falta de agentes antivirales específicos efectivos. No siempre se asocian con manifestaciones clínicas.

El virus *Herpes simplex* (VHS), tanto el tipo 1 labial como el tipo 2 genital, se localizan en pene, uretra, vejiga, testículos y próstata, del varón, vulva, vagina, uretra y vejiga, de la mujer. Desarrolla unas vesículas en el lugar de la infección hacia los 3-6 días después del contagio, que posteriormente se transforman en úlceras y, si no se infectan, cicatrizan. Las adenopatías inguinales bilaterales son frecuentes. Se ha descrito la afectación meníngea del feto en el canal del parto.

Las lesiones provocadas por el poxvirus *Molluscum contagiosum* son pápulas cupuliformes lisas, brillantes, de 3-6 mm de diámetro, con aspecto que varía de perlado a carnososo, semejantes a pequeñas verrugas, con umbilicación central por donde a veces aparece un exudado blanquecino. Se localizan en pene, vulva y vagina. Siguen un proceso de involución espontánea de duración variable.

Los condilomas acuminados (fig. 4) originados por el papovavirus conocido como virus del papiloma humano (VPH) o de las verrugas genitales se localizan en pene, vulva y vagina, a veces extendidos al cuello uterino y ano; se diagnostican por sus manifestaciones clínicas, al no ser posible el aislamiento del virus por los métodos habituales. Aparecen como pápulas de superficie afilada, eritematosas, agrupadas con aspecto de coliflor, a veces de tamaño considerable y otras menos evidentes. Las verrugas suelen ser asintomáticas, aunque pueden acompañarse de prurito, irritación o hemorragia. Deben distinguirse del condiloma

Figura 4— *Candilomas acuminados.*

plano sifilítico de localización perianal, cuando presentan esta localización.

Enfermedades de transmisión sexual por artrópodos

Las parasitosis transmitidas sexualmente por artrópodos se manifiestan por irritación cutánea, con intenso prurito nocturno, exantema y, a veces, ulceración de los genitales o zonas adyacentes por infecciones secundarias.

La sarna o escabiosis originada por el ácaro *Sarcoptes scabiei* no es infrecuente, aunque no siempre se adquiere por transmisión sexual. Se manifiesta por lesiones en el escroto y pene, excepcionalmente en los genitales externos femeninos. Las lesiones pueden extenderse a otras zonas corporales (espacio interdigital, muñecas, pliegues axilares, nalgas) y complicarse por el rascado con infecciones secundarias (sarna séptica); en pacientes debilitados o inmunodeprimidos las lesiones pueden ser muy acentuadas (sarna noruega).

La pediculosis del pubis es una enfermedad frecuente producida por el piojo *Phthirus pubis*, vulgarmente llamado «ladilla», que parasita y deposita sus huevos en el vello de la región púbica. Ocasionalmente, puede extenderse a otras áreas capilares del cuerpo, incluyendo los pelos del abdomen, muslos, axilas, barba, bigote, cejas y pestañas. Se transmite de persona a persona mediante contacto directo de las zonas capilares, especialmente por el vello púbico. Es muy típica la aparición de puntos sanguinolentos en la ropa interior una vez declaradas las molestias, tras un período asintomático de aproximadamente treinta días.

Otras enfermedades de transmisión sexual

El granuloma inguinal producido por *Calymmatobacterium granulomatis* es una enfermedad autoinoculable, crónica,

poco contagiosa, que afecta a los genitales y piel circundante originando una pápula blanda, indolora y plana, que crece hasta formar un nódulo semiesférico de color rojo intenso. Es muy rara en nuestro país, propia de climas cálidos.

El linfogranuloma venéreo está ocasionado por *Chlamydia trachomatis* (serotipos L1, L2 y L3) y consiste en una vesiculopápula indolora, evanescente, que cura espontáneamente y da lugar, algunas semanas después, a adenopatía inguinal unilateral, a veces bilateral, que fistuliza y supura de forma crónica. En determinados casos, la localización puede ser anorrectal. Esta enfermedad es propia de países tropicales y subtropicales.

Streptococcus agalactiae (grupo B) se ha referido como causa de uretritis en el varón y complicaciones de infección del tracto urinario en la mujer. Se aísla con frecuencia en embarazadas, en las que constituye un riesgo a la hora del parto por la posible contaminación del feto. En el recién nacido origina sepsis neonatal y meningitis, de evolución fatal a menudo.

Salmonella enterica, *Shigella* spp. y *Campylobacter* spp., son bacterias capaces de causar diarrea en el curso de relaciones sexuales que implican prácticas anales. Se han descrito, sobre todo, en homosexuales. La diarrea es, muchas veces, leve o inaparente, y difícil de relacionar con el contacto sexual.

Giardia lamblia, *Entamoeba* spp. y *Cryptosporidium parvum*, se han relacionado también con diarrea en las mismas situaciones.

Otras infecciones causadas por virus, tales como citomegalovirus (CMV), virus Epstein-Barr (VEB), virus de la hepatitis A (VHA), virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se consideran de adquisición sexual incompleta por sus variados mecanismos de transmisión; el papel patógeno de algunos de estos agentes en el curso de las relaciones sexuales es cuestionable y no puede relacionarse con ellas. El principal problema que se plantea es la posible transmisión materno-fetal, que puede suponer un grave riesgo para el recién nacido en algunos casos, especialmente la transmisión del VIH, razón por la cual algunas de estas viriasis se han incluido en el control rutinario de la embarazada.

Diagnóstico microbiológico de las enfermedades de transmisión sexual

El diagnóstico etiológico de las ETS se basa en el estudio microbiológico de las muestras obtenidas de las zonas afectadas, principalmente de vagina, cérvix y uretra, aunque a veces interesan otras localizaciones y se toman muestras de recto, faringe, conjuntiva, semen, secreción prostática, orina, escamas, pelos, etc., cuando se sospecha una patología específica o se buscan determinados patógenos, pero

nunca se investigan las localizaciones extragenitales de forma rutinaria. Las muestras de sangre son necesarias siempre que esté indicada la búsqueda de anticuerpos. Para posibilitar un buen diagnóstico es imprescindible efectuar una buena toma de muestras. Los pasos a seguir, en cada caso, son los siguientes:

Exudado vaginal

- No debe practicarse higiene genital previa.
- La toma se efectúa siempre ayudándose de espéculo bivalvo estéril, sin utilizar lubricantes, salvo solución salina.
- Se toma la secreción mediante escobillón estéril de alginato o de un tipo de algodón que no sea tóxico para gonococos, por duplicado o triplicado, introduciendo uno de los escobillones en solución salina para observación en fresco de *Trichomonas*.
- Es aconsejable tomar simultáneamente muestras de endocervix que ofrecen mejores resultados.
- Si el cultivo va a demorarse se utiliza medio de transporte para la preservación de gonococos (Stuart, Amies), pero no durante un tiempo superior a 6 horas.

• Las muestras para cultivo de micoplasmas se transportan en medios especiales con cisteína y suero.

Exudado uretral

- Se toma por la mañana, o al menos después de 1-3 horas sin vaciar la vejiga.
- Debe limpiarse la zona externa para evitar contaminaciones, sobre todo en varones no circuncidados, utilizando jabón neutro o solución salina.
- Si existe secreción abundante, se exprime la uretra, se desecha la primera gota y se toma del resto con escobillón fino introducido 2 cm en el meato uretral (es importante el arrastre celular para el diagnóstico de chlamidiasis); en caso de no existir secreción, se introduce el escobillón en la uretra después de realizar un masaje uretral.
- Se toman dos o tres muestras para investigar todos los posibles patógenos.
- Siempre que la muestra no se procese inmediatamente se utilizará medio de transporte.

Los recursos diagnósticos de laboratorio son muy variados y se encauzan según la sospecha clínica (tabla IV).

Tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual

El tratamiento de la mayoría de las ETS se basa en la administración de antimicrobianos. Y si bien algunos proce-

TABLA IV
Técnicas de diagnóstico microbiológico en las enfermedades de transmisión sexual

Examen microscópico

Microscopía directa	<i>Sarcoptes scabiei</i> <i>Phthirus pubis</i>
Montaje húmedo (solución salina)	<i>Trichomonas vaginalis</i> Levaduras <i>Gardnerella vaginalis</i>
Montaje húmedo (lugol)	Amebas y giardias
Montaje húmedo (campo oscuro)	Treponemas
Tinción de Gram	Bacterias y levaduras
Tinción de fluorescencia	<i>Trichomonas vaginalis</i> <i>Chlamydia trachomatis</i> Virus de herpes simple <i>Treponema pallidum</i>

Cultivo

Agar sangre	Estudio de la flora
Agar chocolate	<i>Haemophilus</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
Agar de Thayer-Martin	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
Medio de Roiron	<i>Trichomonas vaginalis</i>
Medios para micoplasmas	<i>Ureaplasma urealyticum</i> <i>Mycoplasma hominis</i> <i>Streptococcus agalactiae</i>
Agar Granada	<i>Gardnerella vaginalis</i>
Agar Gardnerella	<i>Haemophilus ducreyi</i>
Agar sangre de conejo coagulada	Virus
Líneas celulares	

Serología

Inmunofluorescencia indirecta (IFI)	<i>Chlamydia trachomatis</i> Virus <i>Treponema pallidum</i>
-------------------------------------	--

Enzimoimmunoanálisis (ELISA)

	<i>Chlamydia trachomatis</i> Virus <i>Treponema pallidum</i> <i>Treponema pallidum</i> <i>Treponema pallidum</i> <i>Treponema pallidum</i>
VDRL, RPR (reaginas)	<i>Treponema pallidum</i>
TPHA (hemaglutinación)	<i>Treponema pallidum</i>
TPI (test de Nelson)	<i>Treponema pallidum</i>

Hibridación de ácidos nucleicos

Hibridación de ADN	Papovavirus
PCR (reacción cadena polimerasa)	Papovavirus

Los sotos suelen ser autolimitados, el tratamiento es conveniente para evitar posibles complicaciones y prevenir el riesgo de transmisión. Es fundamental la búsqueda y tratamiento simultáneo de los contactos sexuales del enfermo, ya que estos pueden actuar de reservorios de la infección. El tratamiento eficaz debe ser evaluado bacteriológica y clínicamente. Presentamos en la tabla V las pautas más habituales, dentro de las recomendadas, para las ETS más comunes.

TABLA V
Tratamiento de las enfermedades de transmisión más frecuentes

Neisseria gonorrhoeae (betalactamasa negativa)

- Penicilina G procaína 4,8 millones UI/dosis única/i.m.
- Amoxicilina 3 g/dosis única/v.o.
- Ampicilina 3,5 g/dosis única/v.o.

Neisseria gonorrhoeae (betalactamasa positiva)

- Doxiciclina 100 mg/12 h/7 días/v.o.
- Ceftriaxona 250 mg/dosis única/i.m.
- Cefotaxima 0,5-1 g/dosis única/i.m.
- Espectinomicina 2 g/dosis única/i.m.
- Fluorquinolonas.

Treponema pallidum

- Penicilina G benzatina 2,4 millones UI/dosis única/i.m. en <1 año; 2,4 millones UI/7 días/3 semanas/i.m. en >1 año.
- Tetraciclina 500 mg/6 h/15 días y 500 mg/6 h/30 días.

Chlamydia trachomatis y *Ureaplasma urealyticum*

- Doxiciclina 100 mg/12 h/7 días/v.o.
- Tetraciclina 500 mg/6 h/7 días/v.o.
- Eritromicina 500 mg/6 h/7 días/v.o.

Gardnerella vaginalis

- Metronidazol 500 mg/12 h/7 días/v.o.

Haemophilus ducreyi

- Ceftriaxona 250 mg/dosis única/i.m.
- Eritromicina 500 mg/6 h/10 días/v.o.
- Fluorquinolonas.

Candida

- Miconazol 100 mg/día/1 semana/vaginal o 200 mg/día/3 días.
- Ketoconazol 200 mg/12 h/5 días.

Trichomonas vaginalis

- Metronidazol 2 g/dosis única/v.o. o 250 mg/8 h/7 días.

Phthirus pubis y *Sarcoptes scabiei*

- Lindane al 1% aplicación tópica.

Herpes simplex

- Aciclovir tópico y oral.

Papovavirus

- Podofilino al 10-40%, 2-3 veces/semana/tópico.
- Cirugía, láser, crioterapia.
- Interferón alfa y beta.

Bibliografía

1. Aznar J.: Infecciones genitales por papilomavirus. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 1988; 7:183-185.
2. Baker RW, Peppercorn MA: Gastrointestinal infections of homosexual men. *Medicine* 1982; 61:90-105.
3. Camacho Martínez F: Enfermedades de transmisión sexual. Madrid; Jarpvo, 1986.
4. Cates W Jr: Epidemiology and control of sexually transmitted diseases: strategic evolution. *Infect Dis Clin North Am* 1987; 1:1-24.
5. De Moragas JM: Enfermedades de transmisión sexual. En: Verger Garau G. *Enfermedades Infecciosas*. Vol II. Barcelona: Doyma, 1988:462-469.
6. García de Lomas J, Dasí MA, García de Lomas M, Nogueira JM, Morales C, Prat J. Candidiasis vaginales: estudio clínico-microbiológico. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 1985; 3:22-28.
7. García Martos P, Fernández del Barrio MT, Paredes Salido F. *Microbiología clínica práctica*. Cádiz: Universidad de Cádiz, 1993:312-329.
8. García Pérez A, Perea EJ. *Enfermedades de transmisión sexual*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1980.
9. González V, Alvarez-Dardet C, Rodríguez Pichardo A, Camacho F, Perea EJ. Infecciones gonocócicas en el varón. *Med Clin (Barc)* 1983; 81:883-886.
10. Hernández I, Alvarez-Dardet C, Rodríguez Pichardo A, Dwyer A, Camacho F, Perea EJ. Etiología, clínica y características diferenciales de la uretritis no gonocócica. *Med Clin (Barc)* 1984; 83:829-831.
11. Holmes KK, Mardh PA. *International perspectives on neglected sexually transmitted diseases*. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1983.
12. Holst E, Wathne B, Hovelius B, Mardh PA. Bacterial vaginosis: microbiological and clinical finding. *Eur J Clin Microbiol* 1987; 6:536-541.
13. Hook EW, Holmes KK. Gonococcal infections. *Ann Intern Med* 1985; 102:229-243.
14. Hunter H. Enfermedades sexualmente transmisibles. *Tiempos Médicos* 1985; 289:31-46.
15. Krieger JN. Prostatitis, epididimitis y orquitis. En: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE. *Enfermedades infecciosas. Principios y práctica*. 3.ª ed. Buenos Aires: Panamericana, 1991: 1022-1026.
16. Montesano L, García-Martos P, Fernández M, Revuelta JA, Agudo E, Paredes F. Candidiasis vulvovaginal: análisis de 502 episodios. *Rev Esp Microbiol Clin* 1992; 7:394-397.
17. Penn RL. Infecciones ginecológicas y obstétricas. En: Reese RE, Douglas RG. *Un planteamiento práctico de las enfermedades infecciosas*. Madrid: Díaz de Santos, 1987: 418-457.
18. Perea EJ, Rodríguez-Pichardo A, Handsfield HH. *Enfermedades de transmisión sexual*. En: Perea EJ. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*. Vol I. Barcelona: Doyma, 1992:386-413.
19. Rein MF. Lesiones de piel y mucosas. En: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE. *Enfermedades infecciosas. Principios y práctica*. 3.ª ed. Buenos Aires: Panamericana, 1991: 981-987.
20. Rodríguez Créixems M. *Enfermedades de transmisión sexual*. En: Foz A, Roy C. *Patología infecciosa básica*. Madrid: Idepsa, 1989: 193-202.
21. Rompalo AM, Quinn TC. Sexually transmitted enteric and rectal infections in homosexual men. *Infect Dis Clin North Am* 1987; 1:235-251.
22. Spiegel CA, Amsel R, Holmes KK. Diagnosis of bacterial vaginosis by direct Gram stain of vaginal fluid. *J Clin Microbiol* 1983; 18:170-177.
23. Stam WE. Diagnosis of Chlamydia trachomatis genitourinary infections. *Ann Intern Med* 1988; 108:710-717.
24. Tuyet J, Coll J. Sífilis. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 1987; 5:177-181.
25. Ward TT, Szebenyi SE. *Enfermedades de transmisión sexual*. En: Reese RE, Douglas RG. *Un planteamiento práctico de las enfermedades infecciosas*. Madrid: Díaz de Santos, 1987:389-417.
26. Willcox RR. *El tratamiento de las enfermedades transmitidas sexualmente*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1982.